

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Manzura Pulatova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

DIQQAT BORASIDAGI PSIXOLOGIK NAZARIYALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL